

Цимбалістова О. А.
кандидат економічних наук,
заступник директора коледжу з освітньої та наукової діяльності,
Кременчуцький льотний коледж
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID:<https://orcid.org/0000-0001-8565-3710>

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА АВІАЦІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МВС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ АВТОНОМНИХ ПЛАТФОРМ (БПЛА)

JEL Classification: H56
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті досліджено можливості оптимізації логістичного ланцюга авіаційних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України шляхом інтеграції автономних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у систему матеріально-технічного забезпечення. Основна увага приділяється актуальним викликам, з якими стикаються авіаційні частини ДСНС, Національної гвардії та Національної поліції в умовах динамічного операційного середовища, зокрема під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, виконання бойових завдань та гуманітарних місій.

Проаналізовано існуючі схеми логістичного обслуговування в авіаційних підрозділах МВС та виявлено характерні «вузькі місця»: залежність від стаціонарних баз, висока тривалість доставки в умовах руйнування інфраструктури, нестача мобільних логістичних рішень у фронтових та прифронтових районах. Обґрунтовано доцільність застосування автономних платформ для доставки ПММ, медикаментів, запчастин і критичних вантажів малої маси у важкодоступні або небезпечні зони. Розглянуто потенціал БПЛА в операціях моніторингу, оцінки технічного стану баз та маршрутів, а також супроводу конвоїв і евакуаційних рейсів.

У межах дослідження запропоновано типологію безпілотних платформ за класами вантажопідйомності (легкі до 5 кг, середні до 25 кг, важкі до 100 кг) та проаналізовано оптимальні сценарії їх застосування. Проведено моделювання змін у логістичному ланцюзі з урахуванням впровадження БПЛА та оцінено їх вплив на швидкість реагування, зменшення транспортних витрат, підвищення безпеки персоналу та зниження ризику втрат ресурсів. У роботі також висвітлено міжнародний досвід використання безпілотників у гуманітарній та військовій логістиці, що може бути адаптовано до українського контексту.

Результати дослідження можуть бути використані для формування нормативно-технічної бази застосування БПЛА в системі МВС, створення мобільних логістичних груп на основі дронів, а також для розробки цифрової платформи управління доставкою ресурсів в умовах обмеженого часу та простору. Матеріали статті мають практичну цінність для фахівців з авіаційної безпеки, логістики, кризового реагування, а також для розробників автономних технологій і тактичної аналітики.

Ключові слова: МВС України, логістичний ланцюг, БПЛА, авіаційні підрозділи, автономні платформи.

Abstract. The article investigates the possibilities of optimising the logistics chain of aviation units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine by integrating autonomous unmanned aerial vehicles (UAVs) into the logistics system. The article focuses on the current challenges faced by aviation units of the SES, the National Guard and the National Police in a dynamic operational environment, in particular, during disaster relief, combat missions and humanitarian missions.

The author analyses the existing logistics service schemes in the aviation units of the Ministry of Internal Affairs and identifies the following characteristic bottlenecks: dependence on stationary bases, long delivery times in the context of infrastructure destruction, and lack of mobile logistics solutions in frontline and near-frontline areas. The article substantiates the feasibility of using autonomous platforms for the delivery of fuels and lubricants, medicines, spare parts and critical lightweight cargo to hard-to-reach or dangerous areas. The potential of UAVs in monitoring operations, assessing the technical condition of bases and routes, as well as escorting convoys and evacuation flights is considered.

The study proposes a typology of unmanned platforms by load capacity classes (light up to 5 kg, medium up to 25 kg, heavy up to 100 kg) and analyses optimal scenarios for their use. Changes in the logistics chain in view of the introduction of UAVs were modelled and their impact on the speed of response, reduction of transport costs, increased personnel safety and reduced risk of resource loss was assessed. The paper also highlights the international experience of using drones in humanitarian and military logistics, which can be adapted to the Ukrainian context.

The results of the study can be used to form a regulatory and technical framework for the use of UAVs in the MIA system, to create mobile logistics groups based on drones, and to develop a digital platform for managing the delivery of resources in time and space constraints. The materials of the article are of practical value for specialists in aviation security, logistics, crisis response, as well as for developers of autonomous technologies and tactical analytics.

Keywords: Ministry of Internal Affairs of Ukraine, logistics chain, UAVs, aviation units, autonomous platforms.

Вступ

Постановка проблеми. В умовах повномасштабної збройної агресії проти України, загальнонаціональної мобілізації ресурсів та різкого зростання потреб у швидкому реагуванні на надзвичайні ситуації, перед Міністерством внутрішніх справ України, зокрема його авіаційними підрозділами, постає складне завдання: забезпечити оперативне, надійне й автономне логістичне обслуговування в нестабільному операційному середовищі. Авіаційна складова МВС включає структури ДСНС, Національної гвардії та Національної поліції, які виконують широкий спектр завдань — від повітряної евакуації постраждалих та гасіння пожеж до супроводу сил правопорядку, гуманітарного реагування та спеціальних операцій. Ефективність цих завдань безпосередньо залежить від якості логістичного забезпечення, яке сьогодні стикається з рядом структурних і технологічних викликів.

Основні проблеми полягають у високому рівні централізації логістики, що ускладнює швидке реагування в умовах раптової зміни обстановки; залежності від наземної інфраструктури, яка часто стає недоступною або знищеною; нестачі мобільних логістичних рішень, здатних діяти в умовах ізольованих чи небезпечних зон; недостатній цифровізації та фрагментарності обліку ресурсів у реальному часі. Бюрократичні процедури, неритмічність постачання, тривалий документообіг, брак кваліфікованого персоналу для польової логістики — усі ці чинники додатково ускладнюють управління матеріальними потоками в авіаційній системі МВС.

У таких умовах надзвичайної важливості набуває пошук альтернативних або доповнюючих рішень, які дозволять оптимізувати логістичний ланцюг, зробити його більш гнучким, мобільним і

технологічно автономним. Одним із перспективних напрямів, який вже довів свою ефективність у військовій та гуманітарній логістиці провідних країн світу, є залучення безпілотних літальних апаратів (БПЛА) як платформи для доставки критичних вантажів, оперативного спостереження, оцінки стану інфраструктури та навіть взаємодії з наземними логістичними об'єктами. БПЛА здатні суттєво знизити навантаження на наземні транспортні ресурси, скоротити час доставки вантажів, забезпечити доступ до географічно ізольованих районів та підвищити безпеку логістичних операцій за рахунок дистанційного керування.

Попри технічну доступність БПЛА на українському ринку, їх застосування в авіаційній логістиці МВС досі залишається на ранньому етапі. Причини — відсутність адаптованої нормативної бази, стандартизованих алгоритмів логістичної взаємодії з безпілотними платформами, а також нерозвинена методологія інтеграції дронів у традиційну логістичну архітектуру. Наявна система не дозволяє гнучко інтегрувати БПЛА у повноцінний ланцюг поставок — від складу до пункту застосування. Як наслідок, значний потенціал автономних платформ залишається нереалізованим, що гальмує розвиток логістики в цілому.

Таким чином, постає комплексна наукова проблема: як оптимізувати логістичний ланцюг авіаційних підрозділів МВС через раціональне залучення автономних БПЛА, враховуючи технологічні, організаційні, правові та операційні чинники? Для її вирішення необхідно сформулювати концептуальну модель інтеграції безпілотних систем у логістичне середовище МВС, класифікувати типи БПЛА за функціональним призначенням у межах логістичних задач, розробити індикатори ефективності їх використання, а також визначити ризики, пов'язані з впровадженням нових технологій у кризових умовах.

Усі ці аспекти і визначають актуальність та необхідність проведення комплексного дослідження, присвяченого моделюванню та оцінці ефективності застосування БПЛА в логістичному забезпеченні авіаційних підрозділів МВС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упродовж останніх років у вітчизняному науковому просторі суттєво зросла увага до проблематики впровадження автономних технологій у системи забезпечення воєнізованих структур, зокрема логістичні ланцюги державної авіації та силових структур. Відзначається очевидна тенденція до переосмислення традиційних підходів до матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) із фокусом на мобільність, децентралізацію та цифрову інтеграцію.

Такі дослідники, як В. Старцев, А. Леках, О. Мусієнко, О. Гурін, Є. Карманний роблять акцент на доцільності типологізації безпілотних літальних апаратів (БПЛА) за критерієм вантажопідйомності для їх ефективного застосування в логістичних операціях [1, с. 65]. Вони виділяють три основні класи — легкі, середні та важкі дрони — і аналізують можливості їх застосування на різних рівнях забезпечення, що особливо актуально для авіаційних підрозділів у бойових або надзвичайних умовах [1, с. 66].

Такі науковці, як Ю. Лещенко, І. Мороз, М. Юхимчук розглядають аспекти впровадження безпілотних технологій у тактичну логістику [2, с. 426]. Автори підкреслюють потенціал дронів у забезпеченні евакуацій, оперативній доставці медичних вантажів і обхідній маршрутизації, що дозволяє мінімізувати ризики ураження конвоїв [2, с. 426].

Також вітчизняні дослідники, зокрема С. Слободяник, С. Петренко, А. Цибізов, Ю. Бондаренко, аналізують моделі логістичних сценаріїв із використанням БПЛА в умовах гібридного конфлікту [3, с. 136]. Також вони зазначають, що за відсутності надійної наземної інфраструктури дрони здатні утворити «повітряний міст» між базами, мобільними підрозділами та місцями надзвичайних ситуацій [3, с. 136].

Такі автори, як Т. Гуцул, І. Жежера, В. Ткач відзначають, що середні дрони можуть бути інтегровані в логістичні схеми ДСНС і НГУ як допоміжний компонент резервної доставки [4, с. 202].

Низка науковців, зокрема В. Турчін, А. Павленко, С. Бондаренко приділяють увагу необхідності цифровізації логістичних процесів [5, с. 6]. Автори висвітлюють, як об'єднання БПЛА з платформами управління ресурсами може забезпечити прозорість та контроль у МТЗ [5, с. 6].

О. Цимбалістова у своєму дослідженні пропонує механізми нормативного врегулювання використання дронів у державному секторі та вказує на прогалини в діючих інструкціях, які обмежують широке впровадження БПЛА в логістику державної авіації [6, с. 143].

Д. Бердочник, А. Дмитрієв, І. Кашаєв, О. Леонтьєв, Р. Чигрин засвідчують зростання ролі БПЛА в гуманітарній логістиці, зокрема в межах міжвідомчих операцій, де дрони виступають як інструмент швидкої доставки допомоги та моніторингу [7, с. 119].

У дослідженнях Д. Сорокіної, В. Поповської, К. Король розкриваються питання впровадження мережевих моделей логістики із залученням автономних засобів, що демонструє потенціал створення інтегрованої повітряної логістичної мережі на базі дронів різного класу [8, с. 225].

Загалом, аналіз останніх наукових публікацій свідчить про наявність потужного теоретичного та емпіричного підґрунтя для реалізації інноваційного підходу до логістичного забезпечення авіаційних підрозділів МВС України шляхом інтеграції БПЛА. Проте практичне застосування таких моделей потребує подальшого нормативного забезпечення, системного тестування та фінансового підкріплення для реалізації на національному рівні.

Мета статті - обґрунтування та розробка концептуальних підходів до оптимізації логістичного ланцюга авіаційних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України шляхом інтеграції автономних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у систему матеріально-технічного забезпечення, а також моделювання їхнього застосування для підвищення оперативності, мобільності, безпеки та ефективності логістичних операцій у складних або нестабільних умовах виконання завдань.

Результати

Проблематика логістичного забезпечення авіаційних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України є багатокомпонентною та має як системні, так і ситуаційно обумовлені особливості. Авіаційна система МВС, до складу якої входять авіаційні підрозділи ДСНС, Національної гвардії та Національної поліції, виконує критично важливі функції: повітряна розвідка, евакуація постраждалих, медико-санітарні перевезення, гасіння пожеж, доставка гуманітарних вантажів, супровід правоохоронних і військових операцій. Всі ці функції вимагають оперативного, точного та безперервного матеріально-технічного забезпечення — як на стратегічному, так і на тактичному рівнях. Однак чинна система логістики не повною мірою відповідає викликам, що постали перед державою у зв'язку з повномасштабною війною, зміною ландшафту загроз і необхідністю функціонування в режимі постійної мобільності.

Сучасне безпекове середовище України вимагає від Міністерства внутрішніх справ принципово нових підходів до організації логістичного забезпечення, зокрема в контексті діяльності авіаційних підрозділів. Учасники таких підрозділів — Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Національна гвардія та Національна поліція — щоденно залучаються до операцій підвищеної складності: аероевакуацій, розвідки, гасіння масштабних пожеж, транспортування гуманітарних вантажів і технічних засобів у зони, що перебувають під постійним ризиком. Умови виконання цих завдань — зруйнована інфраструктура, нестабільна логістика, загроза раптових атак або відрізаність від наземного сполучення — вимагають не просто ефективної, а мобільної, стійкої та адаптивної системи матеріально-технічного забезпечення.

Насамперед варто зазначити, що динамічне операційне середовище, в якому працюють авіаційні підрозділи, характеризується високою невизначеністю, частими змінами завдань, географічною розпорошеністю зон дії та постійною загрозою ураження. Сучасна авіація сил безпеки більше не функціонує в межах класичного сценарію «база – виліт – повернення»: завдання часто формулюються в реальному часі на основі оперативних даних з фронту, місць надзвичайних ситуацій

або змін у погодних умовах, що вимагає колосальної гнучкості як техніки, так і логістичної системи. [5, с. 6].

Ключовим викликом є високий рівень ураження інфраструктури, що тягне за собою обмеження доступу до баз ПММ, ангарів, ремонтних майданчиків, складів і логістичних центрів. На думку вітчизняних науковців, одним із критичних моментів у бойових умовах є здатність логістики «виживати» разом із бойовим підрозділом [9, с. 51]. Якщо класичне авіаційне забезпечення «ламалося» в разі втрати злітної смуги або ангару, то сучасна авіаційна логістика має бути мобільною, здатною переїжджати, переформатовуватись, інтегруватись із польовими структурами — аж до постачання з повітря дронами або гвинтокрилами [9, с. 51].

Особливий наголос потрібно зробити на наявності багаторівневих операцій: рятувальні роботи в тилу, евакуація у зоні бойових дій, доставка гуманітарної допомоги в зруйновані міста, вивезення постраждалих з епіцентрів катастроф [8, с. 226]. У таких умовах логістика має працювати одночасно на декількох векторах із мінімальними втратами ефективності. Проте, як стверджують дослідники, в українських авіаційних підрозділах досі домінує централізована логістична модель, що є надто інертною й не відповідає сучасним викликам війни нового типу [8, с. 226].

Окрім фізичних труднощів (відсутність пального, втрати техніки, проблеми з ремонтом), актуальними залишаються технологічні бар'єри. Значна частина логістичних процесів у МВС відбувається без повноцінної цифрової інтеграції: облік запасів, передача даних, аналіз стану ресурсів базується на застарілих інструментах — Excel, ручному звітуванні, паперовій звітності [6, с. 144]. Це створює обмеження у прогнозуванні потреб, веденні аналітики, оперативному прийнятті рішень. У результаті — затримки, дублювання або втрата вантажів, неефективна ротація техніки та екіпажів.

Не менш важливим фактором є виклики людського ресурсу. В умовах тривалої інтенсивної експлуатації підрозділи стикаються з виснаженням персоналу, особливо серед технічних служб [7, с. 120]. Часто в одному загоні авіатехніки працює недостатня кількість фахівців з обслуговування складних систем — гідравліки, авіоніки, навігації: це означає, що будь-який несправний борт «зависає» до приїзду спеціаліста або потребує транспортування, що в умовах активних дій майже неможливо [7, с. 120]. А логістичне забезпечення у таких випадках втрачає темп, ризикує провалити завдання або спричинити додаткові втрати.

В окрему групу слід виділити гуманітарні та екологічні виклики, з якими стикаються авіаційні підрозділи ДСНС. Наприклад, у зв'язку з масовими руйнуваннями, зокрема підривом Каховської ГЕС, вивезенням поранених із зони затоплень, транспортуванням води, фільтрів, медикаментів у села, що не мали зв'язку із сушею, гвинтокрили й навіть безпілотники часто є єдиним засобом доставки [10]. Але аерологістика в Україні досі не пристосована до такої задачі системно: немає мобільних авіаційних платформ, універсальних транспортно-логістичних модулів, систем контролю маршрутів у реальному часі [10].

Насамкінець, слід звернути увагу на інституційну фрагментованість. Авіаційні частини МВС часто не мають єдиного логістичного центру управління, а кожне відомство (ДСНС, НГУ, НПУ) функціонує у власному адміністративному полі [3, с. 138]. Це ускладнює обмін ресурсами, формування спільних логістичних хабів, стандартизацію процедур обслуговування, а також унеможливує централізоване управління у випадку масштабних міжвідомчих місій [3, с. 138].

Подолання всіх вищезгаданих викликів вимагає переходу від класичної до гнучкої, цифрової та мережевої логістики з інтеграцією автономних технологій, зокрема БПЛА, як одного з ключових елементів модернізованого логістичного ланцюга. Саме в цьому напрямку слід зосередити наукову й практичну увагу в подальшому розвитку авіаційної компоненти сил безпеки України.

Логістичне обслуговування авіаційних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України (МВС), до яких належать авіаційні частини Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Національної гвардії України (НГУ) та Національної поліції, є складною багаторівневою системою, яка в умовах війни та надзвичайних ситуацій постає перед низкою викликів. Нормативно-

правові документи, що визначають принципи функціонування авіаційного забезпечення, формувалися переважно у мирний час і не враховують повною мірою вимог до мобільності, автономності та адаптивності логістики в умовах втрати інфраструктури, блокування транспортних артерій чи потреби в терміновій доставці.

Основні засади створення та функціонування авіаційної системи МВС України закладено в Постанові Кабінету Міністрів № 1208 від 4 грудня 2018 року «Про затвердження Порядку логістичного забезпечення сил оборони під час виконання завдань з оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності», яка формує концепт єдиної системи авіаційної безпеки та захисту населення [11]. У ній передбачено створення 15 авіаційних баз постійної дислокації з відповідною інфраструктурою [11]. Це означає, що логістичне забезпечення, технічне обслуговування та зберігання ресурсів у цій системі будуються навколо стаціонарних пунктів, що добре функціонує за мирних умов, але створює критичну залежність в умовах воєнного ризику або надзвичайної ситуації.

Аналогічний підхід фіксується і в Положенні про авіаційні військові частини Національної гвардії України, затвердженому наказом МВС № 1008. Документом передбачено штатну структуру підрозділів з розвиненими інженерно-технічними службами, які розміщені переважно у місцях постійної дислокації [12]. Організація логістики тут жорстко прив'язана до базового місця несення служби. У випадках переміщення частин, що нині стало звичним явищем, особливо для прифронтових формувань НГУ, відсутні нормативно врегульовані механізми оперативного переміщення логістичних ресурсів, швидкого розгортання мобільних сервісних груп чи створення тимчасових логістичних хабів у зоні дії [12].

Правила інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України (затвержені наказом Міноборони від 05.07.2016 № 343), що є основним технічним документом для забезпечення справності та підтримки авіаційної техніки, детально регламентують дії обслуговуючого персоналу, черговість операцій із технічного обслуговування, відповідальність посадових осіб [13]. Проте й у цьому документі домінує підхід до централізованої логістики: технічні операції здійснюються на базах, у сертифікованих умовах, у межах розкладу та під наглядом відповідних фахівців. Можливість виїзного технічного обслуговування або створення мобільної ремонтної команди згадується лише побіжно, без належного нормативного механізму реалізації [13].

Особливо показовою є структура логістичного забезпечення у Статуті Спеціального авіаційного загону ДСНС, де чітко зазначено, що пункт постійної дислокації частини знаходиться в м. Ніжин, а обслуговування авіаційної техніки відбувається переважно в межах цього пункту [14]. Попри те, що серед завдань загону значиться «виконання завдань за призначенням на всій території України», логістична інфраструктура відсутня поза межами основної бази [14]. Це підтверджує загальну тенденцію до статичної логістики, яка не може швидко адаптуватися до викликів польових умов.

Додатково нормативне регулювання, передбачене Наказом МВС № 394 від 6 липня 2020 року, що регламентує залучення авіації ДСНС до виконання завдань за призначенням, фокусується здебільшого на процедурах взаємодії, визначенні відповідальних органів та документальному оформленні дій, однак жодним чином не передбачає створення оперативних логістичних рішень у районах виконання завдань — наприклад, у зонах хімічного зараження, повеней або уражених територіях [15].

Таким чином, на основі аналізу нормативних документів, можна окреслити чітку модель логістики авіаційних підрозділів МВС: централізована, базова, з акцентом на сталу інфраструктуру та обслуговування в умовах постійної дислокації. Такий підхід створює низку «вузьких місць»:

Залежність від стаціонарних баз — втрати авіабаз або блокування шляхів сполучення унеможливує доступ до ресурсів.

Нездатність до швидкого переміщення логістичних елементів — через відсутність нормативно закріпленої мобільної логістики (ремонтних пунктів, мобільних складів, резервних ланцюгів постачання).

Висока тривалість доставки — будь-який запит на деталі, технічне обслуговування чи ПММ вимагає погодження, транспортування з центральної бази, що у воєнний час значно знижує оперативність.

Відсутність механізмів автономного забезпечення польових груп — у нормативних актах не передбачено створення логістичних осередків у районі виконання завдань, що змушує екіпажі працювати з мінімумом підтримки.

Недостатня цифровізація та прозорість логістичних процедур — облік часто ведеться вручну, відсутні єдині електронні платформи взаємодії між підрозділами, що унеможливує гнучке перенаправлення ресурсів за потреби.

Таким чином, чинна логістична модель авіаційних підрозділів МВС України є системною, однак надмірно «прив'язаною» до мирного часу. У сучасних умовах потрібен перехід до гнучкої, модульної, мобільної логістики, яка забезпечує високу швидкість постачання, незалежність від стаціонарних структур та здатність діяти в умовах постійної зміни середовища. Це вимагає внесення змін у нормативно-правові акти, розробки нових інструкцій, а також технічного переоснащення логістичних підрозділів.

Сучасні умови ведення бойових дій, ліквідації наслідків техногенних і природних катастроф, гуманітарних криз і роботи у важкодоступних регіонах України актуалізують потребу у зміні парадигми логістичного забезпечення авіаційних підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Насамперед це стосується підрозділів ДСНС, Національної гвардії та Національної поліції, які виконують функції реагування в умовах обмеженої інфраструктури, підвищеної загрози й обмеженого доступу до ресурсів. У такій ситуації використання автономних платформ — безпілотних літальних апаратів (БПЛА) — для доставки критичних вантажів, технічного моніторингу, оцінки стану об'єктів та маршрутів набуває не лише інноваційного, але й стратегічного значення.

Згідно з Постановою КМУ № 1208 від 04.12.2018, яка визначає функціонування єдиної системи авіаційної безпеки та захисту населення, МВС має забезпечити належний рівень готовності авіаційних підрозділів до реагування на надзвичайні ситуації, зокрема шляхом підвищення мобільності, оперативності та гнучкості системи управління [12]. Однак ні в тексті постанови, ні в її додатках не передбачено механізмів використання автономних платформ. Лише опосередковано, в частині, що стосується «технічного переоснащення», можна інтерпретувати можливість інтеграції БПЛА у майбутні моделі реагування. Це свідчить про наявність нормативного вакууму, який потребує доопрацювання.

Наказ МВС № 394 від 6 липня 2020 року передбачає порядок залучення авіації ДСНС для дій за призначенням [15]. У структурі документа докладно описано типові сценарії реагування, рівні залучення сил, порядок управління ресурсами, однак повністю відсутня згадка про автономні платформи, навіть як допоміжні засоби спостереження чи доставки [15]. В умовах, коли підрозділи ДСНС регулярно працюють у зонах забруднення, хімічної загрози, обвалів, затоплень, де небезпечно або неможливо використання гвинтокрилів чи наземного транспорту, БПЛА можуть стати єдиним засобом доставки медикаментів, ПММ, невеликих запчастин або збору інформації про стан об'єкта. Їхня відсутність у нормативній базі є серйозною прогалиною.

У Статуті Спеціального авіаційного загону ДСНС визначено перелік завдань підрозділу, серед яких — рятувальні, евакуаційні, гуманітарні, моніторингові операції. Статут акцентує увагу на можливості «виконання завдань у складних метеоумовах і в будь-який час доби», проте інфраструктура і логістичне забезпечення будуються навколо звичних пілотованих платформ [14]. Не передбачено штатного застосування дронів, хоча досвід бойових дій 2022–2024 років свідчить про

ефективність малих БПЛА для оперативної логістики у зонах, де використання повноцінних повітряних суден є надто ризикованим або недоцільним з економічної точки зору.

Положення про авіаційні військові частини Нацгвардії містить згадку про технічну оснащеність частин, зокрема наявність інженерно-авіаційної служби, баз матеріального забезпечення тощо [12]. Проте цей документ також не передбачає використання автономних платформ у складі логістичних або моніторингових груп. Відтак можливість застосування БПЛА залишається поза офіційним регламентом, хоча у практиці бойових дій Нацгвардії БПЛА активно використовуються для коригування вогню, спостереження й логістики з 2022 року.

Правила інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України детально описують процедури обслуговування техніки, однак і тут не знаходимо згадки про безпілотні системи [12]. Ані як засіб доставки запчастин або інструментів, ані як платформа для огляду стану ЛА, ангарів, ППД. За відсутності штатної категоризації БПЛА в системі технічного забезпечення, їх інтеграція здійснюється несистемно або поза межами нормативного поля, що несе додаткові ризики — правові, технічні та безпекові.

З урахуванням переліченого, виникає потреба у концептуальному переосмисленні логістичної доктрини державної авіації МВС, з урахуванням досвіду бойового застосування БПЛА в логістичних цілях. Сучасні дрони здатні доставляти до 20–50 кг вантажу на відстань до 50 км, що є цілком придатним для потреб польових груп — ремонтних, медичних, евакуаційних [4, с. 203]. Такі платформи можуть виконувати транспортну функцію між авіаційною базою та тимчасовим ППД, доставляти дефіцитні запчастини до віддалених майданчиків, передавати термінову документацію або реагенти для технічного аналізу. Їх також доцільно залучати до оцінки стану смуг, визначення пошкоджень на базі після обстрілу, перевірки маршруту евакуації тощо.

Крім того, в умовах повної або часткової втрати інфраструктури, дрони можуть слугувати платформами для створення тимчасових «повітряних конвеєрів» — з доставкою малих партій вантажів за принципом безперервного потоку. Така схема довела свою ефективність під час операцій у постраждалих від повеней районах, а також у прикордонних регіонах з високим рівнем ризику [4, с. 203]. Переваги — автономність, швидкість, низький профіль виявлення, невибагливість до інфраструктури, відсутність потреби у наземному супроводі.

Отже, доцільність застосування БПЛА у логістиці авіаційних підрозділів МВС є очевидною, з огляду на такі аргументи: здатність працювати у зонах, де використання пілотованих ЛА або наземного транспорту є неможливим; оперативність у доставці ПММ, медикаментів, технічних засобів; зменшення навантаження на критичні транспортні артерії; зниження витрат на ресурсне забезпечення коротких локальних операцій; підвищення безпеки особового складу за рахунок дистанційного керування; можливість моніторингу стану об'єктів, маршрутів та техніки без прямої участі персоналу.

У підсумку, нормативна база, яка наразі регламентує діяльність авіаційних підрозділів МВС, не містить положень, що дозволяють повноцінне використання БПЛА в логістичних цілях. Це створює розрив між реальними потребами та юридичною спроможністю їх задовольнити. Відтак, необхідно внести відповідні зміни до чинних документів: розробити окремі розділи, присвячені використанню автономних платформ, визначити технічні вимоги до БПЛА, їхню класифікацію, порядок сертифікації, призначення та алгоритми взаємодії з іншими елементами логістики державної авіації. Лише в такому випадку потенціал автономних систем буде реалізовано на користь оперативності, безпеки та ефективності служби.

У контексті реформування логістичного забезпечення авіаційних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, особливо в умовах воєнного часу, вагомим значення набуває інтеграція автономних платформ — безпілотних літальних апаратів (БПЛА) — у матеріально-технічне забезпечення. Висока мобільність, точність, низький ризик для персоналу та відносна економічність перетворюють БПЛА на важливий інструмент для доставки критичних вантажів, моніторингу технічного стану об'єктів та супроводу операцій. Результати аналізу та моделювання показали

доцільність систематизації БПЛА за вантажопідйомністю, що дає змогу гнучко інтегрувати їх у логістичні ланцюги підрозділів МВС.

Вітчизняні науковці виділяються таку типологію БПЛА за критерієм вантажопідйомності, умовно поділивши їх на три класи: легкі (до 5 кг), середні (до 25 кг), важкі (до 100 кг) [4, с. 204]. Цей поділ відповідає як наявним технічним рішенням, так і реальним потребам польової логістики. Легкі дрони, як зазначають дослідники, найчастіше застосовуються для доставки медичних препаратів, запчастин малої маси, документів [4, с. 204]. Вони характеризуються простою конструкцією, здатністю до вертикального зльоту, автономністю та зручністю в експлуатації. У кризових умовах — затоплення, блокування доріг, пожежі — це часто єдиний засіб доставки першочергових вантажів.

Середні БПЛА (до 25 кг) мають суттєво більший потенціал. Вони можуть переносити інструменти для технічного обслуговування, модулі зв'язку, переносні джерела живлення. Їхня дальність польоту — 30–50 км, що дозволяє використовувати їх у зонах, віддалених від основної бази, наприклад — у тимчасових евакуаційних таборах або на передових ремонтних платформах [4, с. 205]. Ці дрони можуть відігравати роль основного тактичного транспорту в автономних авіаційних групах [4, с. 205].

Важкі БПЛА (до 100 кг) мають стратегічний потенціал. Такі платформи здатні перевозити ПММ, генератори, аварійні комплекти освітлення, комплектуючі для техніки та навіть запасні двигуни [4, с. 205]. Їх використання доцільне в логістиці тилкових зон або як резервний транспорт у випадку ураження основної інфраструктури. Вони можуть бути автономними пунктами доставки між центральним хабом і польовими групами.

Моделювання українськими науковцями логістичного ланцюга з інтегрованими БПЛА продемонструвало значні зміни в темпі та ефективності логістичних операцій [4, с. 206]. У порівнянні з традиційною схемою (перевезення вантажів авто- або гвинтокрилами), дрони скорочують час доставки на 40–60%, а також зменшують кількість задіяного персоналу на 30% [4, с. 206]. Додатково — знижується ризик ураження під час перевезення вантажу в зону бойових дій. Під час моделювання сценарію евакуації медичного вантажу за допомогою середнього БПЛА середній час доставки становив 36 хвилин замість 2 годин за умовами автомобільного маршруту [4, с. 206].

Ще одним важливим аспектом є здатність БПЛА здійснювати моніторинг технічного стану баз, посадкових смуг, ангарів, що є особливо актуальним після обстрілів, аварій або стихійних лих [16, с. 273]. Безпілотники забезпечують безконтактний огляд, збір візуальної та тепловізійної інформації без залучення персоналу до потенційно небезпечної зони. Це дозволяє приймати рішення про безпечність об'єкта чи маршруту на підставі актуальних даних, не ризикуючи життям і здоров'ям операторів або ремонтних бригад.

Також важливо відзначити роль БПЛА в супроводі конвоїв та евакуаційних рейсів. У режимі реального часу дрон може передавати інформацію про ситуацію на маршруті, фіксувати загрози, виявляти рух противника або цивільні перешкоди, що підвищує безпеку та знижує ймовірність втрат [16, с. 274]. У бойових умовах, коли комунікація часто переривається, саме безпілотні платформи можуть замінити наземну розвідку, супроводжуючи техніку в режимі «бульбашки захисту».

Варто також звернутися до міжнародного досвіду. Наприклад, в армії США легкі БПЛА активно використовуються для доставки вантажів до віддалених бойових позицій, зокрема у гірських регіонах Афганістану [16, с. 274]. У Франції система «Atlas Drone» передбачає доставку комплектів першої медичної допомоги та елементів амуніції дронами з автоматичним скиданням [16, с. 275]. У гуманітарних місіях (наприклад, «WFP Innovation Accelerator») безпілотники застосовуються для доставки вакцин у регіони, де інфраструктура зруйнована або відсутня [16, с. 275]. Ці приклади демонструють, як автономні платформи можуть замінити класичну логістику там, де вона втрачає ефективність або неможлива через зовнішні загрози.

Підсумовуючи, можна зазначити: впровадження типологізованих БПЛА у логістичну систему авіаційних підрозділів МВС не тільки доцільне, а й необхідне. Воно дозволяє: забезпечити безперервність доставки в умовах небезпеки; скоротити логістичні витрати; підвищити безпеку

особового складу; зменшити залежність від стаціонарної інфраструктури; впровадити цифровий контроль логістичних процесів.

Наразі в Україні використання БПЛА в логістиці відбувається точково, без уніфікованої нормативної бази. У подальшому доцільно розробити державний стандарт класифікації дронів для логістичних цілей, визначити перелік операцій для кожного класу та створити централізовану платформу управління повітряними логістичними маршрутами. Така трансформація стане основою для побудови адаптивної, безпечної та стійкої логістичної моделі у структурі МВС України.

У контексті збройного протистояння, масових надзвичайних ситуацій і функціонування в умовах постійної загрози інфраструктурним об'єктам авіаційні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України (ДСНС, Національна гвардія, Національна поліція) зіткнулися з якісно новим набором викликів. У цих умовах класичні схеми логістичного забезпечення — централізоване постачання, планування заздалегідь, розгалужені наземні маршрути та використання стаціонарних складів — дедалі частіше демонструють обмеження. Тому постає завдання переосмислення та оптимізації логістичних процесів, одним із ключових векторів якої є інтеграція автономних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у систему матеріально-технічного забезпечення (МТЗ).

Основною перевагою БПЛА як елемента логістичного ланцюга є їхня автономність, точність і швидкість реагування [1, с. 66]. Це особливо критично в умовах, коли авіаційна техніка потребує термінового обслуговування, а підрозділи перебувають у районах із обмеженим або заблокованим наземним доступом. Наприклад, в умовах повеней, пожеж, хімічного забруднення чи безперервних обстрілів використання БПЛА дає змогу доставляти медикаменти, запчастини, засоби індивідуального захисту без прямого контакту персоналу з небезпечною зоною. БПЛА з вантажопідйомністю до 25 кг забезпечують оперативне закриття тактичних потреб у постачанні на відстані до 50 км без залучення транспортного конвою [1, с. 66].

Оптимізація логістичного ланцюга через БПЛА також передбачає перехід від лінійної до мережевої архітектури постачання. У такій системі ключову роль відіграють мікросклади, мобільні пункти збору та польові логістичні центри, між якими здійснюється безперервний рух вантажів [1, с. 67]. БПЛА виступають сполучною ланкою, замінюючи наземний транспорт або доповнюючи його в моменти пікових навантажень. У результаті досягається більш рівномірний розподіл ресурсів, скорочується кількість втрат через затримки або невчасну доставку, зменшується навантаження на ключові транспортні артерії.

Особливо важливою перевагою інтеграції БПЛА є підвищення безпеки персоналу. Доставка до районів підвищеного ризику, таких як прифронтові населені пункти, тимчасово окуповані зони, лінії евакуації, може здійснюватися без потреби прямого супроводу, зменшуючи ризик втрати людей і техніки [9, с. 52]. Згідно з польовими звітами, які були покладені в основу моделювання логістичних сценаріїв у ДСНС, залучення середніх БПЛА дозволяє скоротити потребу в транспорті в 1,8–2,5 рази, а кількість контактів персоналу з небезпечним середовищем — щонайменше на 50% [9, с. 52].

Інтеграція безпілотних систем у МТЗ також відкриває нові можливості для цифрового моніторингу та автоматизації обліку ресурсів. Оснащення дронів RFID-сканерами або камерами високої чіткості дає змогу автоматично фіксувати отримання вантажу, ідентифікувати місце його доставки, перевіряти кількість і цілісність без необхідності фізичної присутності оператора [17, с. 97]. Це дозволяє сформувати новий рівень прозорості та підзвітності в логістиці, знижує людський фактор у помилках та прискорює інвентаризаційні процеси.

Окрему нішу в оптимізації логістичного ланцюга займає розвідка та супровід. БПЛА можуть бути інтегровані як засіб попереднього моніторингу маршруту транспортування — вони визначають наявність загроз, ушкоджень інфраструктури, заторів або блокувань, що дозволяє формувати альтернативні маршрути або відтермінувати доставку [9, с. 53]. Також автономні платформи можуть супроводжувати колони як розвідувальний або охоронний елемент, надаючи відеоінформацію в реальному часі [9, с. 53].

Зі стратегічної точки зору впровадження БПЛА дозволяє створити рівень резервної логістики, коли навіть у разі втрати ключової інфраструктури забезпечення підрозділів може здійснюватися автономно — на основі мобільних дрон-платформ, незалежних джерел живлення та цифрової логістичної карти [2, с. 427]. Це особливо важливо в умовах бойових дій або ураження логістичних центрів.

Міжнародний досвід — зокрема армії США, Франції, Ізраїлю — доводить ефективність дронів у постачанні у важкодоступні райони. Наприклад, проекти «Zipline» та «Matternet» продемонстрували можливість доставляти критичні вантажі медичного призначення протягом 30–60 хвилин, що у разі перевищує швидкість класичного транспорту в умовах пошкодженої інфраструктури [9, с. 53]. Адаптація цих підходів до українських реалій дозволяє підвищити стійкість логістики на рівні підрозділів МВС.

Таким чином, можливості оптимізації логістичного ланцюга шляхом впровадження БПЛА охоплюють:

- скорочення часу доставки до 40–60%;
- зменшення навантаження на транспортну систему до 50%;
- підвищення безпеки персоналу (менше фізичних контактів);
- посилення адаптивності в умовах ізоляції та бойових дій;
- запровадження цифрового обліку логістичних операцій;
- можливість автономної логістики без постійної бази.

Для реалізації цього потенціалу необхідно доповнити нормативно-правову базу, закріпивши місце БПЛА в логістичній структурі МВС, створити типові сценарії застосування для різних підрозділів, провести пілотні проекти у найбільш вразливих регіонах. У результаті — система МТЗ авіаційних підрозділів стане не лише швидшою, а й ефективнішою, стійкішою до ризиків і здатною відповідати на виклики майбутнього.

Висновки

Інтеграція безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у логістичний ланцюг авіаційних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України є актуальним і стратегічно важливим напрямом реформування системи матеріально-технічного забезпечення. Сучасні виклики, спричинені повномасштабною збройною агресією, постійними загрозами інфраструктурі та динамічністю операційного середовища, вимагають гнучких, автономних і високотехнологічних рішень.

Чинна централізована модель логістики авіаційних частин МВС не забезпечує необхідної мобільності та швидкості реагування, особливо у фронтових, прифронтових або ізольованих зонах. Вона обмежена залежністю від стаціонарних баз, нестачею мобільних підрозділів, відсутністю цифрової інтеграції та механізмів оперативного перекидання ресурсів. Застосування БПЛА дозволяє компенсувати ці обмеження, забезпечуючи доставку ПММ, медикаментів, запчастин, засобів індивідуального захисту й іншого критичного оснащення до важкодоступних районів без ризику для персоналу.

Інтеграція БПЛА в логістичну систему авіаційних підрозділів МВС є не лише доцільною, а й необхідною умовою формування нової архітектури постачання. Вона має передбачати розвиток мобільних логістичних осередків, створення цифрової платформи управління повітряними маршрутами, запровадження державного стандарту на класифікацію та використання БПЛА, а також розробку типових сценаріїв їх застосування у структурі МВС. Така трансформація дозволить підвищити ефективність реагування, скоротити втрати ресурсів, мінімізувати ризики для персоналу й адаптувати логістику авіаційних підрозділів до викликів воєнного часу та майбутніх криз.

Список використаних джерел

1. Старцев В., Леках А., Мусієнко О., Гурін О., Карманний Є. Науково-технічні підходи щодо побудови системи доставки матеріально-технічних засобів для потреб підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України з використанням вантажних безпілотних літальних комплексів. *Випробування та сертифікація*. 2023. № 2(2). С. 63-73. DOI: <https://doi.org/10.37701/ts.02.2023.08>
2. Лещенко Ю., Мороз І., Юхимчук М. Використання UAV (дронів) для оптимізації доставки останньої милі. вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. *Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах»*. 2024. № 4. С. 425–432. DOI: <https://doi.org/10.31891/2219-9365-2024-80-53>
3. Слободяник С., Петренко С., Цибізов А., Бондаренко Ю. Можливі шляхи розвитку перспективних українських БПЛА-систем, враховуючи сучасні світові тенденції. *Social Development and Security*. 2023. № 13 (3). С. 135-145. DOI: <https://doi.org/10.33445/sds.2023.13.3.9>
4. Гуцул, Т., Жежера, І., Ткач, В. Особливості класифікації та методів вибору БПЛА. *Технічні науки та технології*. 2023. № 4 (30). С. 201–212. DOI: [https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-4\(30\)-201-212](https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-4(30)-201-212)
5. Турчін В., Павленко А., Бондаренко С. Проблеми та перспективи забезпечення підрозділів Національної Гвардії України різними видами матеріально-технічного постачання під час ведення бойових дій та проведення спеціальних операцій. *Молодий вчений*. 2023. № 2 (114). С. 5-10. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2023-2-114-2>
6. Цимбалістова О.А. Логістичне забезпечення авіаційних підрозділів МВС України. *Інтелект XXI*. 2020. № 1. С. 142-147. DOI: <https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-1.26>
7. Бердочник Д., Дмитрієв А., Кашаєв І., Леонтьєв О., Чигрин Р. Генеровані альтернативні варіанти можливої побудови організаційної структури інженерно-авіаційної служби авіаційних частин і підрозділів. *Social Development and Security*. 2025. № 15 (1). С. 118-129. <https://doi.org/10.33445/sds.2025.15.1.11>
8. Сорокіна Д., Поповська В., Король К. Особливості та тактика використання БПЛА працівниками Національної Поліції України під час виконання службово-бойових завдань. *Universum*. 2024. № 14. С. 224–231. URL: <https://archive.liga.science/index.php/universum/article/view/1381>
9. Леках А.А., Гурін О.М., Старцев В.В., Гурін І.О., Просяник В.В. Особливості застосування безпілотних літальних апаратів при виконанні завдань логістичного забезпечення військ в сучасних збройних конфліктах. *Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил*. 2022. № 1(71). С. 49-57. DOI: 10.30748/zhups.2022.71.05
10. Два роки після підриву Каховської ГЕС: як розгорталися події — хронологія від Суспільне Миколаїв. Суспільне Миколаїв. 2025. URL: <https://suspilne.media/mykolaiv/762125-rik-pisla-pidrivu-kahovskoi-ges-ak-rozgortalisa-podii-hronologia-vid-suspilne-mikolaiv/>
11. Про затвердження Порядку логістичного забезпечення сил оборони під час виконання завдань з оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності: Постанова КМУ від 27.12.2018 № 1208. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1208-2018-%D0%BF#Text>
12. Про затвердження Положення про авіаційні військові частини Національної гвардії України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.09.2014 № 1008. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1274-14#Text>
13. Про затвердження Правил інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України: наказ Міністерства оборони України від 05.07.2016 № 343. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1101-16#Text>
14. Про внесення змін до Статуту Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України: наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 28.10. 2016 № 556. URL: <https://avia.dsns.gov.ua/upload/2/0/8/3/4/statyt.pdf>

15. Про вдосконалення організації залучення авіації ДСНС до дій за призначенням: Наказ Державної служби України надзвичайних ситуацій 06.07.2020 № 394. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0394388-20#Text>

16. Лещенко Г., Мандрик Я., Стратонов В., Давидов С. Способи застосування БПЛА під час авіаційного пошуку і рятування. Наукоємні технології № 3(51), 2021. С. 271-280. DOI: 10.18372/2310-5461.51.15998.

17. Крюченков О. І., Морозова О. І., Нікітіна Т. С. Мобільні логістичні та моніторингові системи на базі роїв БПЛА: виклики та напрями розвитку. Системи управління, навігації та зв'язку. 2024. № 4. С. 96-105. DOI: 10.26906/SUNZ.2024.4.096